

ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИИ И ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЁ РАЗВИТИЕ.

Обидов Расулжон Абдулхаевич

Янгиерский филиал ТХТИ

Преподаватель кафедры

«Общие науки и физической культуры»

Сувонов Азизбек Олимжон угли-

Студентка 1-го курса «Менеджмент»

Аннотация : В этой статье раскрыты инновационные идеи и факторы влияющие на его развития. А также изучены мнения об инновационных идеях современных выдающихся экономистов .

Ключевые слова: Инновация, внедрение, бизнес, творческий процесс, рыночная экономика, инвестиции, денежные средства.

Слово «инновация» является синонимом и может использоваться взаимозаменяемо со словами «новое внедрение» или «инновация». Как говорил Стив Джобс: «Разница между лидером и обычным работником заключается в его новаторской идее». О роли инноваций в бизнесе Джеймс Гуднайт, глава организации SAS, говорит: «Золотая рыбка бизнеса — это инновации». В литературе можно встретить несколько различных подходов к определению сущности инновации. Среди них более распространены две точки зрения. В первом внедрение инновации представляет собой новый продукт (технику), технологию, стиль и т. д. творческого процесса. в результате и по своему виду, и по второму трактуется как процесс внедрения нового продукта, элемента, подхода, принципов взамен существующих.

Мы предпочитаем определять инновацию как результат творческого процесса в форме создаваемых или внедряемых новых потребительских ценностей. Применение этих новых ценностей требует от отдельных лиц или организаций, которые их используют, изменить привычные стереотипы деятельности и навыков. Важнейшим признаком инновации в условиях рыночной экономики должна стать новизна ее потребительских характеристик. Технические инновации играют двухуровневую роль. Таким образом, понятие инновации относится к новому продукту или услуге, способу их производства, инновациям в организационных, финансовых, научных исследованиях и других областях, экономии затрат или любому усовершенствованию, создающему условия для такой экономии. Инновации возникают в результате использования

результатов научных исследований и разработок, направленных на совершенствование процесса производственной деятельности, экономических, правовых и социальных отношений в сфере науки, культуры, образования и других сферах жизнедеятельности общества.

Этот термин может иметь разные значения в разных контекстах, которые выбираются в зависимости от конкретных целей измерения и анализа.

Инновация — конечный результат инновационной деятельности в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности.

Таким образом, конечным результатом инноваций является коммерческий успех. Методика системного описания инноваций в рыночной экономике основана на международных стандартах, рекомендации по которым были приняты в Осло в 1992 году. - Отсюда и произошло название гида в Осло.

В то время, когда развивается рыночная экономика, большое значение для организации имеет создание инноваций и их развитие. Но инновации не развиваются в одном направлении, на них влияют различные внешние и внутренние факторы. Многие ученые, в том числе И. Адамс и С. Ахмед, изучали, какие факторы влияют на развитие инноваций в организации. Этими факторами являются:

- влияние на рост организации. Каждая организация составляет свои собственные долгосрочные и краткосрочные планы. Как говорят в бизнесе, организация, имеющая краткосрочный план ориентированная на краткосрочную прибыль, не заинтересована в долгосрочных инвестициях, например, в инвестициях в инновации.

Инвестиции в инновации занимают более 1 года и требуют больших денежных средств. Именно поэтому организации долгосрочного планирования заинтересованы в производстве инновационной продукции.

- опыт работы в сфере инноваций. Если организация ранее занималась инновациями, считается, что сотрудники имеют опыт работы в области инноваций. Под опытом понимают опыт и навыки, приобретенные в области инновационного менеджмента, исследовательский опыт, опыт бизнес-планирования.

- придавать значение внешним угрозам. Мы живем во времена глобализации, то есть стираются границы между странами, налаживаются связи с иностранными организациями, появляется возможность выхода на мировой рынок. Тем не менее, бизнес сталкивается с различными внешними угрозами, такими как политические, экономические, экологические, социальные,

технологические и правовые. Организация, которая не только занимается новыми продуктами, но и учитывает внешние угрозы, может снизить риски.

- вклад уровня технологий в производство новой продукции. Долгое время технологии и их уровень были основным фактором в сфере инноваций. Например, если у организации есть новая инновационная идея, сотрудники, но уровень технологий низкий, то такая организация не может даже воплотить свою идею в производство. Из этого следует, что в эпоху Интернета и технологий организация должна закупать больше нового и современного оборудования.

- сотрудничество между различными подразделениями. Разработка инновационных продуктов часто связана с отделами исследований и разработок, но организация может структурировать команду разработчиков новых продуктов по-разному. Например, некоторые организации создают группы сотрудников из разных отделов, то есть маркетологов, финансистов и других сотрудников. Второй метод — делегировать создание нового продукта одному сотруднику, и этот сотрудник собирает команду для совместной работы. Главное, чтобы успешными считались группы, сформированные с учетом возможностей каждого сотрудника, какой бы метод не использовался.

Технология, безусловно, является ключевым фактором, но в организации должен быть менеджер, который проверяет новые продукты. Такой менеджер обеспечивает организацию различными инновациями, что способствует повышению ее конкурентоспособности.

Для создания инновации необходима новая и уникальная идея, созданием которой занимается менеджер. Такой менеджер и его отдел

Как удовлетворить потребности людей? Как произвести впечатление на клиентов? они ищут ответ на вопрос. Ответом на этот вопрос может стать создание нового продукта и большой доход от него.

Инновационная стратегия Создание инноваций занимает длительное время, то есть от одного до нескольких лет. В сфере менеджмента долгосрочный план называется стратегическим, такими целями занимаются высококвалифицированные менеджеры. Организации, которые уделяют внимание стратегическому планированию, не рискуют и могут увеличить свою прибыль.

Развитие инноваций приносит организациям большие деньги. Поэтому не следует игнорировать факторы, влияющие на развитие инноваций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кадровая администрация и производственные отношения. (Grant V., Smith G. Personnel Administration and Industrial Relations. L., 1969. P. I.)

2. Tead O., Matgalf H. Personnel Administration: Its Principles and Practica. N.Y., 1926. P.2
3. Обидов Р.А., & Рахимбоева М.Х. (2024). Особенности управления кадрами – трудовым потенциалом предприятия. *World Scientific Research Journal*, 25(1)
4. [Hududlarda Tadbirkorlik Tashabbuslarini Qollab-Quvvatlash Va Loyihalashtirish Istiqbollari.](#) Obidov Rasul Abdulxayevich - PEDAGOGS jurnali, 2023
5. Государственная поддержка по повышению эффективности территориально-отраслевой кооперации в фермерских и дехканских хозяйствах Р.А. Обидов
6. Hududlarda Tadbirkorlikni Rivojlantirishning Dolzarb Masalalari, Obidov Rasul Abdulxayevich, PEDAGOGS jurnali 33 (2), 2023
7. System Of Clustering Of Universities In The Educational Market, Shoira Karshiboyeva Sindarkulovna - International journal of advanced research in education, 2023
8. Iqtisodiyotning Modernizatsiyalash Sharoitida Korxonalarda Foyda Tushunchasi, Karshiboyeva Shoira Sindarkulovna, DJ Bahodir oqli - ... of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies, 2023
9. Kichik Biznes Va Xususiy Tadbirkorlik Korxonalarini Rivojlantirishda Innovatsion Marketingdan Foydalanish Yo'llari, Karshiboyeva Shoira Sindarkulovna - PEDAGOGS jurnali, 2023
10. Правовая значимость и основа организации труда на предприятии. "PEDAGOGS" international research journal, 2024